

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТУРОБОВА Малоҳат Абдурахим қизи*ЎзРФА Санъатишунослик институти**таянч докторанти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10494880>

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ РЕЖИССУРАСИ

АННОТАЦИЯ

Қўғирчоқ театри сахна санъати ҳодисаси сифатида маданият маконида алоҳида ўрин тутади. Хусусан, ўзбек қўғирчоқ театри санъати ташкил топганига бир асрга яқин вақт бўлди. Бу даврда жамият маданий ва маънавий ҳаётида ўз ўрнига эга бўлди. Шунга қарамай, бу жабҳани янада ривожлантириш ва такомиллаштириш борасида бажарилиши лозим бўлган долзарб вазифалар кўп. Соҳа олдидаги етакчи муаммолардан бири илмий тадқиқотлар яратиш жараёнлари билан боғлиқ. Хусусан, профессионал ўзбек қўғирчоқ театрининг қарийб бир асрлик тарихи, ютуқ ва муаммолари, асосий тенденциялари бир неча мақола ва очеркларни ҳисобга олмаганда яхлит ўрганилмади. Шу билан бирга, ўзбек қўғирчоқ театри режиссура санъатининг бадиий жиҳатдан баркамол томоша яратиш санъати сифатида вужудга келиши, ривожланиш босқичлари, ўзига хос хусусиятлари тадқиқ этилмади.

Ушбу мақолада илк бор ўзбек қўғирчоқ театри режиссура санъатининг тарихий босқичлари ва ўзига хос тамойиллари тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: қўғирчоқ театри, режиссура, тамойил, спектакл, рамзий-метафарик, қўғирчоқ, образ, қаҳрамон, актёр, драматург, жанр, услуб, тенденция.

РЕЖИССУРА СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

АННОТАЦИЯ

Театр кукол занимает особое место в культурном пространстве как явление исполнительского искусства. В частности, прошло почти столетие с тех пор, как зародилось искусство узбекского кукольного театра. В этот период общество завоевало свое место в культурной и духовной жизни. Тем не менее, существует множество неотложных задач, которые необходимо решить в плане дальнейшего развития и совершенствования этого направления. Одна из ведущих задач, стоящих перед этой областью, связана с процессами создания научных исследований. В частности, за исключением нескольких статей и очерков, до конца не изучены почти вековая история, достижения и проблемы, основные направления профессионального узбекского театра кукол. В то же время не исследованы становление узбекского кукольного театра режиссуры как искусства создания художественно законченного зрелища, этапы развития и его специфические особенности.

В данной статье впервые говорится об исторических этапах и конкретных принципах режиссуры узбекского театра кукол.

Ключевые слова: театр кукол, режиссура, принцип, спектакль, символично-метафорический, кукла, образ, герой, актер, драматург, жанр, стиль, тенденция.

DIRECTION OF MODERN UZBEK PUPPET THEATER

ANNOTATION

Puppet theater has a special place in the cultural space as a performance art phenomenon. In particular, it has been almost a century since the art of Uzbek puppet theater was established. During this period, the society gained its place in the cultural and spiritual life. Nevertheless, there are many urgent tasks that need to be performed in terms of further development and improvement of this front. One of the leading challenges facing the field is related to the processes of creating scientific research. In particular, the nearly century-long history, achievements and problems, main trends of the professional Uzbek puppet theater have not been fully studied except for a few articles and essays. At the same time, the emergence of Uzbek puppet theater directing art as the art of creating an artistically complete spectacle, the stages of development, and its specific features have not been researched.

For the first time, this article talks about the historical stages and specific principles of the directing art of the Uzbek puppet theater.

Keywords: puppet theater, directing, principle, performance, symbolic-metaphorical, puppet, image, hero, actor, dramatist, genre, style, trend.

XX асрнинг бошларига келиб, кўғирчоқ театри режиссура санъати яхлит ва муайян тамойилларга асосланган санъат сифатида шаклланди. Ўзбекистонда қарийб юз йил давомида мавжуд бўлган кўғирчоқ театри режиссёрлик санъати ўзининг кадр - қиммати ва ўзига хослигини тўлиқ исботлади. Қисқа тарихий даврда ўзбек режиссёрлари кўғирчоқ ўйнатиш санъатига салмоқли ҳисса қўшдилар, бу касбнинг тамал тошига айланган энг муҳим элементларни, ўзларининг режиссёрлик тизимлари ва мактабларини кашф этдилар. Кўғирчоқ театрининг ўзбек режиссёрлик санъати тарихидаги муҳим ролни биринчи навбатда режиссёрларнинг ўзлари ўйнади.

Улар нафақат спектаклларни сахналаштириш билан шуғилланди, балки, ҳали ўзбек кўғирчоқ театри драматургияси шаклланмаган бир пайтда, театр репертуарларини жаҳон дурдона асарлари билан бойитиш, кўғирчоқ спектаклларини сахналаштиришнинг мақсад, вазифалари, қонуниятлари ва тамойилларини ишлаб чиқиш, бу турдаги театрнинг ўзига хос хусусиятларини шакллантиришга эътибор қаратди. Н.Раҳимов, П.М.Ефремов, И.М.Леозин, Н.А.Дударова, Ю.Ю.Трахтерова, В.М.Грязнова, Н.Дўстхўжаев, А.Лелявский, Али-Ардобус, А.Арбенин, С.И.Яновская, С.С.Малохов, Ф.С.Шейн, Б.В.Саҳновский, Н.Зайнутдинов, И.Б.Анчаров, В.Петров, Н.Толипов, Б.В.Саҳновский, Л.А.Хаит, Л.Д.Волкова, Б.С.Иогелсен, Ю.А.Клишер, Н.Дўстхўжаев, И.Якубов, Л.Перепелицина, Н.Дўстхўжаев, Т.Маҳрамов, М.Исаков, Ю.А.Фридман, А.Ладин, В.Колядин, М.Бобожанов, Б.Ядгархўжаев сингари бир қанча режиссёрлар фаолияти ўзбек кўғирчоқ театр санъати режиссурасининг шаклланиши ва ривожланишида муҳим рол ўйнади.

Ўзбек кўғирчоқ театри режиссёрларининг дастлабки фаолияти гарчи жаҳон адабиёти наъмуналари “Этик кийган мушук”, “Китоблар сўзлаганда” (Н.Раҳимов, П.М.Ефремов), “Бешовлон”, “Бўғирсоқ”, “Оловуддиннинг сеҳрли чироғи”, “Икки Патапич”, “Алдаркўса”, “Шоҳ Иван ва Бўри” (И.М.Леозин) сингари асарлар билан бошлаган бўлсада, талқин ва ижро борасида миллий ва Европа маданиятининг ўзига хос интеграциялашуви сезилиб туради. 1960 йилларга қадар ўзбек кўғирчоқ режиссураси жаҳон театри тажрибаларига асосланди. 60 йилнинг охирлари ва 70 йилнинг бошларига келиб ўз миллий қиёфасига эга бўлишга интилди.

Бу ҳолат бевосита ўзбек кўғирчоқ драматургиясининг шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқ. Бу давр режиссёрлари фаолиятида “Тўти ва Қумри” (Э.Кабулов, А.Арслонов), “Раҳим ва жук” (Н.Зайнутдинов), “Алижон ва Валижон”, “Темир бола” (Н.Дўстхўжаев), “Вали Ботир” (И.Якубов, Т.Махрамов), “Семурғ”, “Приключение Шавката” (И.Якубов) каби миллий асарлар намоён бўла бошлади. Ушбу тажрибалар бевосита ўзбек режиссёрлик санъати тамойилларининг ўзига хос янгича миллий анъаналар асосида янада ривожланиши билан боғлиқ жараёнларни бошлаб берди.

Ушбу давр режиссёрлари орасида Б.С.Иогельсен, Н.Дўстхўжаев, И.Якубов, Т.Махрамов каби малакали санъаткорлар фаолият олиб борди. Улар фаолиятида рамзий-метафарик ва реалистик тамойилларни ишлаб чиқиш, жонли актёрлар томонидан очик ижронинг турли усуллари, психологизм, тасвирларнинг таъсирчанлиги ва мусикийлиги, бир спектаклда турли хил кўғирчоқ тизимларининг бирга қўллаш ҳолатлари кўзга ташланди. Қолаверса, аста-секин долзарб муаммоларни намоён этиш имконияти тикланди, ҳаракатнинг психологияси, унинг анъанавийлиги ва аллегориклиги билан боғлиқ янги режиссёрлик усуллари кидириш жараёнлари яққол кўзга ташланди.

80 йилларда ўзгача ижрочилик ечимлари ва кўғирчоқ театри учун ноанъанавий жанрдаги сахна асарларини яратиш борасида самарали ишлар амалга оширилди. Бу даврда режиссёр Исо Якубовнинг фаолияти алоҳида ажралиб турди. Хусусан, режиссёрнинг В.Сафаров, В.Борисовлар билан ҳамкорликдаги “Пахтаой” эртак-операси ўзбек кўғирчоқ театри тарихида янги саҳифа очди. Ушбу йилларда катта ёшдаги томошабинлар учун спектакллар яратиш тажрибаси кенг тарзда оммалашди ва бир қанча мураккаб, жиддий асарлар кўғирчоқ театри саҳнасига мослаштирилди.

Ўзбек кўғирчоқ театри режиссураси 90 йилларга қадар мўтадил равишда ривожланди. Ушбу давр кўғирчоқ театри режиссурасида сахна мактаби сирларини ўзлаштириш, ўзбек кўғирчоқ театри санъатининг ўзига хос шаклини яратиш борасида изланишлар олиб борилди. Унинг ўзига хос миллий қиёфаси асосан мустақиллик йилларида намоён бўла бошлади. Бу даврда режиссёрлик санъати ўзбек кўғирчоқ театрини ичдан янгилашга эришди, эски мазулар, театр ижрочилиги ҳам янгича жаранлай бошлади.

Саҳна воситалари билан тарихни ёритиш, буюк арбобларимиз – алломалар, шоирлар ва давлат арбоблари шахсларини гавдалантиришга эътибор кучайди. Бу албатта тарихимизга, ота-бобларимиз хотирасига бўлган муносабатнинг тубдан ўзгариши ва фарзандлар тарбиясига бўлган эътиборнинг янада ортиши билан боғлиқ. Бу борада “Қанотли одамлар” (Б.Пармонов), “Алпомиш”, “Широк”, “Юрт тумори, Тўмарис”, “Жалолиддин Мангуберди”, “Тоҳир ва зухра”, “Баҳром ва Дилором”, “Қуш тили” (Ш.Юсупов), “Самоларда учган аллома” (С.Седухин), “Қанотли Барс”, “Сеҳрли табиб”, “Регистон афсонаси” (Ш.Усмонова) каби кўплаб муваффақиятли спектакллар яратилди. Ушбу спектакллар замирида халқ, миллат тарихи, аждодлар хотираси ва маънавий мероснинг кадр-қиммати, маданий тарихий хотирани абадийлаштириш сингари масалалар ётади.

Бу даврда режиссёрлар Ш.Юсупов, Д.Юлдашева, М.Эгамназарова, М.Фадеев, Ф.Хўжаев, О.Останина, К.Жабборовалар фаолиятини алоҳида таъкидлаш жоиз. Улар режиссёрлигида “Карван-сарой на Великом шелковом пути” (Б.Ядгархўжаев), “Чодир ҳаёл”, “Ястребок”, (Ш.Юсупов), “Яна Андерсон”, “Шелкунчик” (Д.Юлдашева), “Мацорт и Сальери” (М.Фадеев), “Кашмир кўшиғи” (М.Игамназарова) каби мукамал спектакллар яратилди.

Замонавий мавзуларни акс эттиришда эса миллий воситалар кенг қўллана бошланди. Бу борада Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, режиссёр Ш.Юсуповнинг фаолияти алоҳида аҳамият касб этиб келмоқда. Ўзбек кўғирчоқ театри режиссурасига янги муҳит олиб кирган режиссёрнинг “Бахт ахтарган Хасан”, “Карлик нос” (1993), “Оловуддиннинг сеҳрли чироғи”, “12 ой” (1995), “Нўхот бола” (1998), “Иссумбоси”, “Қор маликаси” (2000) сингари спектакллари ўзининг ноодатий ечимлари билан режиссура санъатида янги тенденцияларни бошлаб берди.

Ш.Юсупов кўғирчоқбозлар учун ўтиб бўлмас чегара бўлиб келган, кўпдан орзу қилинган “жонли план” да актёрларни рол ижро этишига имкон яратди. С.Маршак асари асосида “12 ой” спектакли кўғирчоқбозлар Н.Ганчарова, Ф.Хўжаев, Г.Хорошавцева, К.Исомова, А.Маҳкамова, Т.Седуҳина, Р.Ризазаде ва бошқалардаги актёрлик маҳоратининг янги қирраларини кўрсатиб берди [1]. Шу замида “жонли план” Ш.Юсупов режиссурасининг ўзига хос ечимларидан бирига айланди. Тарихий саҳна асарларни моҳирона саҳналаштириш бўйича улкан тажрибага эга режиссёр ўз фаолиятида халқ қаҳрамонлик эпоси, А.Навоий дostonлари ва фолклор йўналишдаги кўплаб ажойиб спектаклларни яратди. Бу борада тарих ва замонавийликни ноодатий ҳолда уйғунлаштириш борасидаги ўзига хос янги усулларга асос солди.

Аслида, буюк мутафаккир асарларининг янги-янги саҳна талқинларини яратиш тенденцияси республикамизнинг барча кўғирчоқ театрларига хос бўлиб, уларнинг бари Навоий бобомиз қолдирган бебаҳо адабий меросдан халқимизни баҳраманд қилиш йўлидаги ижодий жараёнлар сифатида эътиборга лойиқ [2].

Ўтган йили илк бор кўғирчоқ театрида буюк драматург Шекспирнинг “Ҳамлет” сингари шоҳ асарига қўл урилди. Жаҳон классик асарини мувафакқиятли тарзда саҳналаштирган режиссёр Ш.Юсупов ўзбек кўғирчоқ театри режиссураси жаҳон кўғирчоқ театри талаблари асосида ривожланаётганлигини исботлади.

Фалсафий-психологик мавзудаги классик асарларни моҳирона кўғирчоқ театрига мослаштириш тамойиллари тобора ривожланиб бормоқда. Бу борада режиссёр Д.Юлдашева самарали тажрибаларни амалга оширди. Ўз спектаклларида болалар ва катта ёшдаги томошабинлар ўртасидаги мувозанатни сақлаган ҳолда мураккаб жанрдаги классик эртакларга мурожаат этиб, кўғирчоқ театри хусусан, фожеа жанрини ҳам ўзига бўйсиндира олиши, жонсиз кўғирчоқ инсоний туйғулар ва эҳтирослар бўронини ифода этиши мумкинлигини исботлади. Бу борада унинг “Яна Андерсен”, “Юлдузли бола”, “Қарсилдоқ”, “Соё” сингари кўплаб спектаклларини мисол келтириш мумкин.

Янги минг йилликда нафақат республика балки, вилоят кўғирчоқ театрларида ҳам тажрибали режиссёрлар бўй кўрсата бошлади. Бу борада М.Ашурова, С.Седуҳин, Ш.Усмонова, К.Исомова, Ғайрат Ҳамроев, Р.Матниёзова, П.Имомназаров, Б.Имомов, Б.Сориев, М.Усманатдин, С.Сафаров каби режиссёрларнинг фаолиятли ўз аҳамиятига эга.

2022 йилда ўтказилган Республика кўғирчоқ театрларининг анъанавий XIII кўрик-фестивали ўзбек кўғирчоқ театри режиссурасининг асосий ютуқларини рўй-рост кўрсатди. Фестивал доирасидаги спектаклларда бир-бирини такрорламайдиган саҳна ечимлари, ижро усуллари ва ноодатий шакллар кўзга ташланди. “Баҳром ва Дилором”, “Тоҳир ва Зухра” (Ш.Юсупов), “Кўрқут ота” (М.Усманатдин), “Дўмбиралар садоси” (Б.Сафаров), “Қанотли Барс” (Ш.Усмонова), “Самоларда учган аллома” (С.Седуҳин), “Хонатлас” (М.Ашурова), “Сеҳрли олма” (Р.Матниёзова) каби спектаклларнинг ўзига хос такрорланмас талқинлари ўзбек кўғирчоқ театри режиссураси замонавий тенденциялар асосида янада ривожланаётганлигини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кун ўзбек кўғирчоқ театри режиссёрлари экспрессив воситалар полифониясига, давр талабига мос миллий колоритни акс эттиришга, тасвирий ва ифодавий ечимларнинг янги шаклларини ўзлаштиришга интилоқда. Бу борада янги оқим, янгича дунёқараш, вужудга келмоқда. Замонавий давр режиссёрларга ижодий эркинлик ва юқори технологик жараёнларга эга бўлиш, жиддий классикаларга мурожаат қилиш, ёш тўсиғини енгиб ўтиш каби имкониятларни берди. Энг сўнгги мултимедия технологияларнинг кўғирчоқ театри санъатига кириб келиши режиссёрлик ва бадиий изланишлар эволюциясининг ажралмас қисмига айланди. Эндиликда, малакали режиссёр нафақат театр бадиий савиясини, балки, моддий-техник баъзасини оширишда ҳам ўз ҳиссасини қўшмоқда. Боиси, кўғирчоқ театрлари замон талабига мослашиш ва бугунги томошабин эҳтиёжини қондира олиши лозим.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Т.Йўлдошов, Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 04.07.1997й.
2. О.Ризаев, “Баҳром ва Дилором” кўғирчоқ театри сахнасида, .”Театр” журнали, 2023/4 сон.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz